

*Indische Gids/De
 Ingenieur/De
 *Koloniale Studiën
 Maatschappij-Belangen
 Mensch en Maatschappij
 N.C.R., officieel orgaan van den Nationalen Coöperatieven Raad
 Nederlandsch Fabrikaat
 *Nederlandsch-Indisch Fabrikaat
 *Nederlandsche Werkgever/De
 Tijdschrift voor Economische Geografie
 Tijdschrift voor Geschiedenis
 West-Indische Gids/De
 Zakenwereld/De

III. Vakbladen voor bijzondere bedrijfstakken, welke slechts worden bewerkt voor zoover hun inhoud van algemeen-bedrijfseconomische beteekenis is.

Aannemer/De
 Algemeen Weekblad voor den Middenstand
 Algemeen Zuivel- en Melkhygiënisch Weekblad/Het
 Bedrijfsauto/De
 Bouwbedrijf en openbare werken
 Bouwen en Streven
 Cartonnagebedrijf/Het
 Centraalblad der Bouwbedrijven
 Grafisch Bedrijf
 Economisch Technisch Tijdschrift
 Eigendomsrecht/Het
 Electrotechniek
 Gasbelangen

Gemeentebestuur
 Gieterij/De
 Goud en Zilver
 Hafabo
 Horecaf
 Hout
 Huiseigendom/Het
 Landbouwkundig Tijdschrift
 *Locale Techniek
 Maandblad voor Vakopleiding
 Mebest (Meer en beter stucadoorswerk)
 Middenstandskrant/De
 Officieel Orgaan van den Algemeenen Nederlandschen Zuivelbond
 Polytechnisch Weekblad
 Publicaties van de Algemeene Nederlandsche Verkeersfederatie
 *Rubber
 Schoen/De
 Spoor- en Tramwegen
 *Suikerbond/De
 Technisch Gemeentebld Bouwstoffen
 Theorie en techniek van het Middenstandsbedrijf
 Tijdschrift voor Posterijen, Telegrafie en Telefonie
 Uitgever/De
 Vakblad voor Nederlandsche Spaarbanken
 Vakblad voor de Waschindustrie
 Verfkroniek/De
 Verzekeringsarchief/Het
 Water
 Weekblad voor Bloembollencultuur
 Winkelier/De
 Ziekenhuiswezen/Het

De met * gemerkte tijdschriften verschijnen voorloopig niet of zijn voorloopig niet te onzer beschikking.

NEDERLANDSCH INSTITUUT VAN ACCOUNTANTS

In de op 21 December j.l. gehouden zes en veertigste jaarlijksche algemeene vergadering zijn tot lid benoemd de heeren: *J. P. Apers*, Den Bosch; *F. N. Doornbosch Jr.*, Den Haag; *R. Elzinga*, Amsterdam; *J. Groothoff*, Amsterdam; *J. Koster*, Amsterdam; *G. H. Smit Jr.*, Amsterdam; *A. A. J. Smoor*, Den Bosch; *N. de Vries*, Rotterdam, in het bezit van het accountantsdiploma van het Nederlandsch Instituut van Accountants en de heer *Z. M. van der Zant*, ec. drs. Eindhoven, in het bezit van het accountantsdiploma van de Nederlandsche Economische Hoogeschool te Rotterdam.

Het Instituut telt thans 725 leden en 1987 assistenten.

In de vacatures, ontstaan wegens periodieke aftreding van de heeren *C. A. Blazer*, Amsterdam, *J. P. Damme*, Amsterdam en *Kersen J. de Jong*, den Haag, welke niet herkiesbaar waren, werd voorzien door de benoeming van de heeren *H. de Leede*, Wassenaar; *H. Munnik*, Hilversum en *R. W. Starreveld*, Amsterdam.

Tot Voorzitter werd herkozen de heer *J. van Hamersveld*, Amsterdam.

Tot Voorzitter van den Raad van Tucht werd herkozen de heer *Mr. Dr. F. C. van Geer*, Raadsheer in het Gerechtshof te Amsterdam, tot lid van dien Raad werd gekozen de heer *W. A. Hamelberg*, Amsterdam, tot plaatsvervangend lid de heer *C. Th. J. van den Bergh*, Haarlem.

Tot Voorzitter van den Raad van Beroep werd gekozen de heer *Mr. Dr. J. Wijnveldt*, Advocaat-Generaal bij den Hoogen Raad te 's-Gravenhage, tot accountant-lid van dien Raad de heer *Kersen J. de Jong*, Den Haag en tot accountant-plaatsvervangend lid de heer *J. P. Damme*, Amsterdam.

INGEKOMEN BOEKWERKEN

- Mr. Dr. F. E. Schmey*, Deviezenverordening 1940, eerste aanvulling. Bijgewerkt tot en met 27 Nov. 1940. Uitgave van *J. Muusses*, Purmerend, 1940. Prijs ingenaaid f 1.95.
- Nederlandsch Instituut van Accountants, De Accountant no. 7 (Dec. 1940); jaarverslag van den secretaris, verslag van het Bureau der examens, verantwoordingsstukken, mededeelingen.
- Prof. Dr. N. J. Polak*, Enige grondslagen voor de financiering der onderneming, 7e druk. Uitgave van *De Erven F. Bohn N.V.*, Haarlem, 1940. Prijs ing. f 4.—, geb. f 5.—.
- Broederschap van candidaat-notarissen, Stenographisch verslag van het debat over de prae-adviezen behandelende Overdracht van toekomstige rechten, uitgebracht door *Prof. Mr. Ph. A. N. Houwing* en *Mr. J. Wiarda*. (Alg. Vergad. 1940).
- F. J. J. Makkelenberg*, Repetitieboek voor handelsrecht en handelskennis op de praktijkexamens. Uitgave van *J. Muusses*, Purmerend, 1940. derde druk. Prijs ing. f 2.45.
- Dr. O. Bakker*, Bedrijfshuishoudkunde, Deel I. Uitgave van *J. Muusses*, Purmerend, 1940. Prijs ing. f 3.75.
- A. W. Berger*, *B. de Boer* en *H. W. Pietersma*, Schriftelijk handelsrekenen op het Mulo-examen. Uitgave van *J. B. Wolters*, Groningen, 1941. Prijs ing. f 0.60.
- Dr. L. F. A. van den Bemd*, De leer van balans en winstrekening. Uitgave van Nederl. Uitgeversbedrijf van wetensch. uitgaven, Leiden, 1941.
- Federatie der Werkgeversorganisatiën in het boekdrukkersbedrijf, Algemeene Handleiding voor de kostprijsberekening. Uitgave Amsterdam 1940. Prijs f 5.—.
- R. W. Starreveld*, Sorteeren en selecteeren. Uitgave van Drukkerij en Uitgeverij v.h. *C. de Boer Jr. N.V.*, den Helder, 1940.
- J. W. Bettinck* en *Mr. E. R. Zweep*, De loonbelasting 1941 in de praktijk. Uitgave van N.V. Uitgeversmij. „Kosmos”, Amsterdam, 1941. Prijs ing. f 0.90.
- P. Karmelk*, Loonbelasting 1941. Uitgave van *J. Noorduyn* en *Zoon N.V.*, Gorinchem 1941, in de Serie De Belastingwetgeving (D. B. 2. Inkomstenbelasting, 2e druk, Supplement No. 4) en afzonderlijk ingenaaid.
- P. Karmelk*, Waardevermeerderingsbelasting. Zelfde uitgave (D. B. 4 Vermogensbelasting, Suppl. 3).
- H. Schuttevaër*, Successiewet. Zelfde uitgave. R & D 1 Successiewet, suppl. 1).
- Mr. C. P. Tuk*, Contentieus, Zelfde uitgave, 1940. Prijs ing. f 4.50, geb. f 4.90; s.b.b. f 6.—.
- J. de Willigen*, Besluit op de Loonbelasting 1940. Uitgave van N.V. Uitgevers-Mij, *Æ. E. Kluwer*, Deventer, 1941. Prijs losbladig f 3.20, ing. f 1.50.
- Dr. M. J. H. Smeets* en *J. H. Meihuizen*, Beknopte belastinggids, Tweede supplement. Uitgave van *L. J. Veen's Uitgeversmij. N.V.*, Amsterdam 1941. Prijs f 0.75.